

NAMANGAN VILOYATIDA BOSHQARUV QARORLARINI PROGNOZLASH VA SAMARADORLIK TAHLILI

Axmedov Farxod Raxmonjonovich

Namangan davlat texnika universiteti doktoranti

E-pochta: Grettacollin68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19624907>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Namangan viloyati misolida 2018–2025 yillar oraligʻidagi ijtimoiy-iqtisodiy maʼlumotlar asosida mahalliy davlat boshqaruvida qabul qilinayotgan qarorlar samaradorligi kompleks tahlil qilingan hamda ekonometrik yondashuvlar asosida 2026–2030 yillar uchun prognoz koʻrsatkichlari ishlab chiqilgan. Tadqiqotda regressiya tahlili va trend modellari orqali asosiy makrokoʻrsatkichlar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik aniqlanib, boshqaruv qarorlarining hududiy rivojlanishga taʼsiri baholangan. Olingan natijalar mahalliy boshqaruv tizimida strategik rejalashtirishni takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini ilmiy asosda prognozlash imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: prognoz, qarorlar samaradorligi, ishsizlik, kambagʻallik, regressiya

Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda mahalliy boshqaruv organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlar strategik ahamiyatga ega boʻlib, ular iqtisodiy oʻsish, bandlik darajasi, kambagʻallikni qisqartirish hamda infratuzilmani rivojlantirish jarayonlariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, boshqaruv qarorlarining samaradorligini ilmiy asosda tahlil qilish va ularni prognozlash hududiy iqtisodiy siyosatni samarali shakllantirishning muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda iqtisodiy jarayonlarning murakkabligi va oʻzaro bogʻliqligi ortib borishi natijasida qaror qabul qilish jarayonini faqat sifat jihatdan emas, balki miqdoriy yondashuvlar asosida ham baholash zarurati kuchaymoqda. Ekonometrik modellashtirish va prognozlash usullari esa ushbu jarayonlarni tahlil qilish, asosiy tendensiyalarni aniqlash va kelgusidagi rivojlanish yoʻnalishlarini ilmiy asosda bashorat qilish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda Namangan viloyati misolida boshqaruv qarorlarining samaradorligi dinamikasi tahlil qilinib, iqtisodiy koʻrsatkichlar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik asosida kelgusi yillarga prognozlar ishlab chiqishga alohida eʼtibor qaratilgan.

2018–2025 yillar davomida Namangan viloyati boʻyicha asosiy ijtimoiy-iqtisodiy koʻrsatkichlar dinamikasi tahlil qilindi. Ushbu davrda qabul qilingan qarorlar soni 6161 tadan 10546 tagacha oʻzgarib, 2025-yilda 7782 tani tashkil etdi. Kambagʻallik darajasi 21,5% dan 3,4% gacha sezilarli kamayish tendensiyasini koʻrsatdi. Ishsizlik darajasi esa 9,6% dan 5,1% gacha pasaydi, ishsizlar soni 111,1 mingdan 64,3 ming kishigacha qisqardi.

Shu bilan birga, yaratilgan ish oʻrinlari hajmi davr davomida keskin oʻzgarib, eng yuqori koʻrsatkich 610,6 mingni tashkil etgan boʻlsa, 2025-yilda 323,4 mingga teng boʻldi. Infratuzilma koʻrsatkichlarida ham ijobiy dinamika kuzatilib, markazlashgan ichimlik suvi bilan taʼminlanganlik 59,1% dan 86,0% gacha, oqava suvi xizmati esa 6,0% dan 8,4% gacha oshdi.

Ushbu raqamlar tahlili ijtimoiy-iqtisodiy koʻrsatkichlar oʻrtasida sezilarli oʻzaro bogʻliqlik mavjudligini va hududiy rivojlanish jarayonlarida barqaror ijobiy tendensiyalar shakllanayotganini koʻrsatadi.

Ko'p omilli regressiya modeli asosida kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy omillar miqdoriy jihatdan baholandi. Modelga qabul qilingan qarorlar soni, ishsizlar soni, yaratilgan ish o'rinlari, ishsizlik darajasi, ichimlik suvi va oqava suvi bilan ta'minlanganlik hamda vaqt (trend) omili kiritilib, ularning kambag'allik darajasiga ta'sir darajasi aniqlangan.

Baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, model yuqori aniqlik darajasiga ega bo'lib, determinatsiya koeffitsienti $R^2=0,9947$ ni tashkil etdi. Eng kuchli ta'sir ishsizlik darajasi va bandlik ko'rsatkichlariga tegishli bo'lib, infratuzilma omillari ham kambag'allikni kamaytirishda sezilarli rol o'ynashi aniqlandi. Olingan natijalar kambag'allik dinamikasini shakllantiruvchi omillar o'rtasida mustahkam iqtisodiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

2026–2030 yillar uchun ishlab chiqilgan prognoz natijalari Namangan viloyatida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha barqaror ijobiy tendensiyalar shakllanayotganini ko'rsatdi. Xususan, qabul qilinadigan qarorlar soni 2026-yilda 8050 tadan 2030-yilda 9150 tagacha oshishi prognoz qilinmoqda. Kambag'allik darajasi esa 3,2% dan 0,8% gacha kamayish tendensiyasini ko'rsatadi.

Ishsizlik darajasi 4,8% dan 3,6% gacha pasayishi, ishsizlar soni esa 60,6 mingdan 56,0 ming kishigacha qisqarishi kutilmoqda. Shu bilan birga, yaratiladigan ish o'rinlari soni 330 tadan 365 tagacha ortib borishi prognoz qilingan. Infratuzilma sohasida ham ijobiy o'sish kuzatilib, markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti 88,5% dan 96,2% gacha, oqava suvi xizmati esa 8,9% dan 11,0% gacha yaxshilanishi bashorat qilinmoqda.

Ushbu prognoz natijalari hududiy rivojlanish jarayonlarining barqaror ijobiy yo'nalishda davom etishini va boshqaruv qarorlari samaradorligi oshib borishini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari Namangan viloyati misolida amalga oshirilgan ekonometrik tahlil va prognozlash natijalari mahalliy boshqaruvda strategik qarorlar qabul qilish jarayonida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar asosida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanib, ularning dinamikasi asosida kelgusi yillarga aniq prognozlar shakllantirildi.

Shuningdek, tadqiqot hududiy rivojlanishni boshqarishda iqtisodiy-matematik modellarni qo'llash qarorlar sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkonini berishini tasdiqladi. Natijalar mahalliy boshqaruv tizimida strategik rejalashtirishni takomillashtirish va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ермолаев, Олег Юрьевич. "Математическая статистика для психологов." (2011).
2. Закс Л. Статистическое оценивание.- М.: Статистика, 1976. – 595с.;
3. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.;
4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии, СПб., Речь, 2000 г.
5. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М. : Практика, 1998. – 459 с
6. Петри А. Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К. Сэбин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 168 с.
7. Student. "The probable error of a mean." *Biometrika* (1908): 1-25.

8. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. Т. 2. М.: Наука, 1973 [Kendall M., Stewart A. The Advanced Theory of Statistics. Vol. 2. Moscow: Nauka Publ., 1973 (in Russian)]
9. Ефимов, В. М. "Как считать критерий Стьюдента статистической значимости разности средних двух выборок. I. Проверка нормальности." Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции 11 (1) (2025): 43.
10. Унгурияну, Татьяна Николаевна, and А. М. Гржибовский. "Краткие рекомендации по описанию, статистическому анализу и представлению данных в научных публикациях." Экология человека 5 (2011): 55-60.
11. Билятдинов, К. З., and А. Г. Фортинский. "Применение многофункциональных статистических критериев при контроле качества обучения." С-56 «Современные методы обучения и прогрессивные образовательные технологии в подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации сотрудников оперативных подразделений органов наркоконтроля»: Материалы научно-практического: 22.
12. Зубарева Е.Г. Особенности обучения современных студентов//Научнометодический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 26. С. 151-155.
13. Зубарева, С. С., and А. А. Лавров. "Применение информационных технологий при решении конометрических задач." Экономика и социум 12-3 (31) (2016): 43-47.